

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16762977>

UDK: 619:636.3:616.9:615.779.9.

**QO‘ZILAR KOLIBAKTERIOZINI DAVOLASHDA ANTIBIOTIK VA
PROBIOTIK VOSITALARNING SAMARADORLIGINI TAQQOSLAB
O‘RGANISH NATIJALARI**

O.P. Islomova- Mustaqil tadqiqotchi

A.H.Hatamov - Veterinariya fanlari falsafa doktori (PhD)

**Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti**

Annotatsiya. Ushbu maqolada Jizzax viloyatidagi fermer xo‘jaligida qo‘zilarda uchraydigan kolibakteriozga qarshi antibiotik va probiotik vositalarning davolash samaradorligi tahlil qilindi. Klinik va laborator tekshiruvlar asosida kasallik aniqlangan qo‘zilar ikki guruhga bo‘lingan holda o‘rganildi. 1-guruhga probiotik vosita sifatida “Makslak”, 2-guruhga esa “Enrofloxacin 20%” antibiotigi qo‘llanildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, probiotik bilan davolangan guruhdagi qo‘zilarning sog‘ayish darajasi yuqori (92,85%) bo‘lib, o‘lim holatlari ancha kam kuzatildi. Tadqiqot yakunida probiotiklarning kolibakteriozga qarshi samarali vosita ekanligi isbotlandi.

Kalit so‘zlar: kolibakterioz, qo‘zi, probiotik, antibiotik, Makslak, Enrofloxacin, davolash samaradorligi, ich ketish, sog‘lomlanish.

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi vaqtda kolibakterioz nafaqat dunyo miqyosida, balki O‘zbekiston Respublikasi chorvachilik xo‘jaliklarida yosh hayvonlarida o‘lim darajasining yuqoriligi sababli iqtisodiy jihatdan katta zarar keltiruvchi infeksiyon kasalliklardan biridir. Ayniqsa, gigiyenik sharoitlar talabga javob bermaydigan, sanitariya normalariga rioya qilinmaydigan fermalarda bu kasallik keng tarqaladi. Kasallik asosan *Escherichia coli* bakteriyasi tomonidan chaqirilib, ayniqsa yosh qo‘zilarda og‘ir kechadi va yuqori o‘lim holatlari bilan yakunlanadi. Kasallikning oldini olish va davolashda antibiotiklardan foydalanish an‘anaviy hisoblanadi, biroq ularning nojo‘ya ta’sirlari va yosh organizmning rezistentligini tushirib yuborishi sababli probiotiklarga bo‘lgan e’tibor ortmoqda. Ushbu maqolada kolibakteriozga qarshi probiotik vositalarning davolashdagi samaradorligi o‘rganildi.

Kolibakterioz chorva hayvonlarida keng tarqalgan infeksiyalardan bo‘lib, 30–60% gacha o‘lim holatlari bilan yakunlanadi (Kolichev, 2022; Zvereva, 2016). So‘nggi yillarda antibiotiklar o‘rniga probiotiklardan foydalanish dolzarb masalaga aylandi. Masalan, *Lactobacillus*, *Bifidobacterium* va *Enterococcus* shtammlari ichak mikroflorasini tiklash orqali patogen bakteriyalar faoliyatini bostiradi (Pempek et al.,

2018; Hassen et al., 2020). Probiotiklar, shuningdek, o'sish va oziqlanish samaradorligini oshiradi (Devis & Rayt, 1997). Xorij olimlarining tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, antibiotiklarga nisbatan probiotiklar ekologik xavfsizroq va bakterialarning kamroq chidamlilikni (rezistentlik) nomoyon qiladi.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari Tadqiqotning asosiy maqsadi – qo'zilar da kolibakterioz kasalligini davolashda probiotik va antibiotik vositalarning samaradorligini qiyosiy baholab, probiotiklarning kasallikka qarshi kurashdagi rolini o'rganish.

Ushbu maqsadni amalga oshirishda quyidagi vazifalarni bajarish lozim:

- Kasallikni aniqlash uchun klinik va laborator tekshiruvlar o'tkazish;
- Probiotik va antibiotik preparatlarini tajriba guruhlariga ajratib qo'llash;
- Natijalarni statistik tahlil qilish orqali samaradorlikni aniqlash.

Materiallar va uslublar. Tadqiqot Jizzax viloyati G'allaorol tumanidagi Umarsoy fermer xo'jaligida olib borildi. 240 bosh qo'y mavjud bo'lib, ulardan 92 bosh qo'zi ajratib olindi. Klinik va laborator tekshiruvlar asosida 28 bosh qo'zida kolibakterioz aniqlanib, ular ikki guruhga bo'lindi:

- **1-guruh (tajriba):** 14 bosh qo'ziga "Makslak" probiotigi 0,5 g / 25 l suvga aralashtirib, 6 kun davomida berib borildi.
- **2-guruh (nazorat):** 14 bosh qo'ziga "Enrofloxacin 20%" antibiotigi 0,2 ml/kg dozada 3 kun davomida berildi.

1-jadval va 1-diagrammaga asoslanib, quyidagi natijalar qayd etildi:

1-jadval. Qo'zilar da davolash natijalari

№	Guruh	Qo'zilar soni	Davolash vositasi	Sog'aygan	O'lgan	Sog'ayish darajasi (%)
1	Tajriba	14	Makslak (probiotik)	13	1	92,85%
2	Nazorat	14	Enrofloxacin 20%	11	3	78,5%

jadval ma'lumotlarini tahliliga ko'ra qo'zilar kolibakteriozini davolashda Makslak probiotikni davolash maqsadida foydalanilganda xo'jalikdagi 14 bosh qo'zilar dan 13 boshi kasallikdan sog'ayganligi va 92,85% samaradorlikni qayd etganligi anqilandi. Atigi bir bosh qo'zida o'lim holati kuzatildi. 2-guruh nazoratdagi qo'zilar da Enrofloxacin 20% 0,2 ml 3 kun davomida qo'llanilganda 14 bosh qo'zilar dan tajriba oxirida 11 bosh qo'zi tirik qolib davolash samaradorligi 78,5 foizni tashkil qilganligi

aniqlandi. Kasallikdan nobud bo'lishi holati 3 bosh qo'zilarida kuzatildi.

Davolash samaradorligi (foizlarda)

Ushbu diagramma ma'lumotlarini tahliliga qiladigan bo'lsak qo'zilar kolibakteriozi "Makslak probiotik" va "Enrofloxacin 20%" antibiotik bilan davolash natijalarini taqqoslab tahlil qilish natijasida davolash samardorligi qo'zilarida 92,85% tashkil qilgan bo'lsa, o'lim holati 7,14 % qo'zilarida qayd etildi. Nazoratdagi qo'zilarni antibiotik bilan davolash samaradorligi 78,5 % ni qayd etganligi va o'lim ko'rsatkichi 21,42 foizni tashkil etganligini ta'kidlash mumkin.

Tadqiqot natijalari xorijiy (Pempek et al., 2018; Hassen et al., 2020) va mahalliy (Kolichev, 2022) manbalar bilan solishtirilganda, probiotiklarning samaradorligi tasdiqlandi. Antibiotiklar qisqa muddatli ijobiy natija bersa-da, uzoq muddatli foydalanishda patogen bakterialarni chidamliligini ortib borishi organizmda salbiy ta'sir etishi mumkin.

Xulosa. O'rganilgan fermer xo'jaligida probiotik "Makslak" preparati kolibakterioz bilan kasallangan qo'zilarida yuqori davolash samaradorligini ko'rsatdi. U antibiotik "Enrofloxacin 20%"ga nisbatan sog'ayish samaradorligi yuqoriroq, o'lim holatlari esa kamroq bo'ldi. Shunday qilib, probiotiklardan foydalanish

kolibakteriozga qarshi samarali, ekologik xavfsiz va iqtisodiy foydali yo‘l sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. АЛИЕВ, Д., АРИПОВ, У., & ИСМОИЛОВ, М. (2018). ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ ОКРАСКИ СУР СУРХАНДАРЬИНСКОГО ПОРОДНОГО ТИПА. *ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ*, 133.
2. Арипов, У. Х., Алиев, Д. Д., & Хакимов, У. Н. (2018). МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ ГЕНОФОНДА И СЕЛЕКЦИЯ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ СУР СУРХАНДАРЬИНСКОГО ПОРОДНОГО ТИПА. In *Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования* (pp. 1122-1126).
3. Количев Н.М., Госманов Р.Г. *Veterinariya mikrobiologiyasi va mikologiyasi*. – М.: “Lan”, 2022. – 624 bet.
4. Зверева В.В., Быкова А.С. *Медицинская микробиология, вирусология и иммунология*. – М.: Мед. агентство, 2016. – 417-420 б.
5. Pempek J.A. et al. Alternative to antibiotics for calf health. *J. Dairy Sci.* 2018;101:4473–4478.
6. Devis D., Rayt G.D. Bacterial resistance to aminoglycosides. *Trends Microbiol.* 1997;5:234–240.
7. Hassen B. et al. Antimicrobial resistance in E. coli. *Int J Food Microbiol.* 2020;318:108478.
8. Sharma N. et al. Probiotic use in animal health. *Vet World.* 2018;11(4):476-482.
9. Chaucheyras-Durand F. et al. Probiotics in ruminants. *Benef Microbes.* 2015;6(3):205–214.
10. FAO/WHO. Guidelines for evaluation of probiotics in food. 2002.
11. Wang Y. et al. Probiotic effects against enteric infections. *Front. Immunol.* 2019;10:1487
12. Надиров, Н. А., Байрамова, А. С., & Алиев, Д. Д. (2022). ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АГРОФОТОВОЛЬТАИКИ В УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА. In *Современные проблемы энергоэффективности агроинженерных исследований в условиях цифровой трансформации: материалы Международной научно-практической конференции/Российский государственный аграрный заочный университет.* –Балашиха: Изд-во ФГБОУ ВО РГАЗУ, 2022.–172 с. (p. 64).